

Influencia del e-liderazgo pedagógico en la mejora del rendimiento académico universitario¹

José Manuel PALOMINO FERNÁNDEZ
María del Pilar CÁCERES RECHE
Santiago ALONSO GARCÍA
Fernando LARA LARA

Datos de contacto:

José Manuel Palomino
Fernández
Universidad Internacional de
la Rioja
josemanuel.palomino@unir.net

María del Pilar Cáceres Reche
Universidad de Granada
caceres@ugr.es

Santiago Alonso García
Universidad de Granada
salonsog@ugr.es

Fernando Lara Lara
Universidad de Granada
fernandolara@ugr.es

Recibido: 03/06/2023
Aceptado: 12/09/2023

RESUMEN

Desde la creación del Espacio Europeo de Educación Superior EEES se ha favorecido el desarrollo de unos nuevos modelos de enseñanza, en los que se sitúa al estudiante en el centro y éste se responsabiliza de su propio aprendizaje. Paralelamente, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han ido cobrando protagonismo hasta el punto de que se han convertido en un instrumento que ha favorecido el proceso de enseñanza-aprendizaje permitiendo y favoreciendo las situaciones de educación a distancia. En este contexto educativo, el liderazgo pedagógico, entendido como aquel orientado a la mejora del rendimiento y desempeño de los estudiantes, se presenta como una respuesta capaz de promover y mejorar tanto la calidad de la Educación Superior como los procesos de enseñanza-aprendizaje. Con este trabajo, se pretende analizar la incidencia del liderazgo pedagógico en los resultados académicos de los estudiantes de Educación Superior. Para ello, partiendo del despeño del liderazgo educativo de los directivos de la Facultad de Educación de la Universidad Internacional de la Rioja, se relacionó éste con los principales indicadores de rendimiento académico, de modo que se ha podido establecer una la relación entre el liderazgo pedagógico y el desempeño o rendimiento de los estudiantes en Educación Superior de las titulaciones de la Facultad de Educación de la UNIR que participaron en el estudio

PALABRAS CLAVE: e-liderazgo; liderazgo pedagógico; rendimiento de los estudiantes; resultados académicos; enseñanza superior.

¹ Este estudio parte de una investigación más amplia, derivada de un trabajo de tesis doctoral titulado: 'Análisis del e-liderazgo pedagógico en la Educación Universitaria a Distancia. Implicaciones para la mejora educativa'. Esta investigación fue patrocinada por el proyecto 'e-Leadership en Centros de Formación e implantación de un modelo de gestión para la mejora de la calidad y la eficiencia'. Contrato/convenio de referencia nº: 4683. Financiado públicamente mediante concurso.

The influence of pedagogical e-leadership on improving university academic performance

ABSTRACT

Since the creation of the European Higher Education Area (EHEA), the development of new teaching models has been favored, in which the student is placed at the center and takes responsibility for his or her own learning. At the same time, Information and Communication Technologies (ICT) have been gaining prominence to the point that they have become an instrument that has favored the teaching-learning process, allowing, and favoring distance education situations. In this educational context, pedagogical leadership, understood as that oriented to the improvement of students' performance and performance, is presented as a response capable of promoting and improving both the quality of Higher Education and the teaching-learning processes. The purpose of this work is to analyze the incidence of pedagogical leadership on the academic results of Higher Education students. To this end, based on the educational leadership performance of the directors of the Faculty of Education of the International University of La Rioja, this was related to the main indicators of academic performance, so it has been possible to establish a relationship between pedagogical leadership and the performance or performance of students in Higher Education of the degrees of the Faculty of Education of the UNIR who participated in the study.

KEYWORDS: e-Leadership; liderazgo pedagógico; rendimiento de los estudiantes; resultados académicos; enseñanza superior.

Introducción

El proceso de Bolonia y la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) surgieron para favorecer, en materia de educación, la convergencia europea (Palomino et al., 2022b). Esto implicó, la equiparación y la cualificación de la educación universitaria en los diferentes países miembros a través de numerosas iniciativas y programas. De igual modo, se hizo necesaria, una nueva concepción de la formación académica, centrada en el aprendizaje del alumno, al igual que una revalorización de la función docente del profesor universitario que incentive su motivación y reconozca los esfuerzos encaminados a mejorar la calidad y la innovación educativas, a través de una serie de herramientas que contribuyen a la creación de este nuevo modelo formativo (Palomino et al., 2021).

Cabe resaltar cómo las instituciones de educación superior son organizaciones complejas en las que su gestión es un desafío para los líderes (Smith, 2020). No en vano, se espera que las universidades no sólo creen conocimiento, mejoren la equidad y respondan a las necesidades de los estudiantes, sino que lo hagan de manera más eficiente y eficaz. En este sentido, el liderazgo se presenta como un elemento fundamental para el éxito institucional en el logro de esta transformación, así como un

factor crítico para la mejora de las universidades (Delener, 2013).

Tal y como afirman Cuesta y Moreno (2021), a la hora de gestionar las instituciones educativas que tienen que cumplir con indicadores de calidad, el liderazgo va a ser un elemento esencial tanto para cumplir con sus metas, como para desarrollar su misión de manera eficiente, ya que el directivo a través del liderazgo va a ser clave a la hora de dinamizar, apoyar, motivar y transformar los procesos y estrategias institucionales. De igual modo afirman que no solo el liderazgo, sino también el estilo de liderazgo va a tener una influencia en la calidad y el éxito de los programas e instituciones, lo que nos hace plantearnos, cuál va a ser el estilo de liderazgo más efectivo en las instituciones educativas.

La revisión que hacen estos autores se desprende que hay una dispersión el propio concepto de liderazgo cuando éste se enmarca en el contexto educativo, hasta el punto de que en ocasiones se habla indistintamente de liderazgo educativo y pedagógico e incluso escolar. En este sentido, tal y como se desprende de diferentes estudios internacionales, el liderazgo educativo debería estar ligado a una mejora en el rendimiento de los estudiantes. Sin embargo, sí que afirman que el liderazgo en los contextos educativos se asocia en un logro de la gestión de las instituciones educativas de una forma eficiente, de modo que los estudiantes logren aprendizajes y mejoren sus competencias. Es por ello por lo que ponemos el foco en el liderazgo pedagógico, ya que éste va a estar ligado a los directivos y a la influencia que van a tener en el desarrollo y mejora de las instituciones.

Estos mismos autores, afirman que el liderazgo pedagógico va a tener una doble incidencia sobre el rendimiento de los estudiantes. La primera va a ser una incidencia directa en cuanto a la influencia que éste va a tener sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. La segunda, será indirecta, ya que se basa en la influencia que el liderazgo va a tener con la práctica docente.

De modo que tal y como afirman Fernández et al. (2016), el liderazgo educativo puede entenderse como todo liderazgo ejercido dentro de una institución educativa, si bien de las diferentes formas de ejercerlo, una de ellas sería el liderazgo pedagógico, que estaría centrado en los resultados de aprendizaje, así como en la calidad de las instituciones.

Efectivamente, Waite y Nelson (2005) afirman que, la dirección puede orientarse a mejorar la labor docente del profesorado en su ejercicio docente y, por consiguiente, el aprendizaje del alumnado. En esta línea, en su estudio, Alenezi (2017) analiza la importancia de las prácticas de liderazgo educativo en la educación superior, identificando diferentes estilos de liderazgo educativo, así como los factores que inciden en la implementación efectiva de prácticas de liderazgo educativo.

Efectivamente, en este nuevo contexto, encontramos cómo la realidad del liderazgo empieza a destacar también como una parte importante en este proceso (Marichal-Guevara et al., 2018). Hong et al. (2021) afirman que “la suma de la finalidad de las instituciones educativas y las acciones de liderazgo son las que generan el logro de resultados efectivos colaborando en la creación de una reputación social” (p. 1004). En esta misma línea, también se manifiestan Alward y Phelps (2019) cuando señalan la existencia de una mayor presión a la hora de atribuir también a los administradores, la responsabilidad de los resultados del aprendizaje de los estudiantes. Meghji et al.

(2020) subrayan por su parte “la importancia del desafío de construir prácticas eficientes para la gestión del conocimiento y la calidad, estableciendo una relación directa entre éstas y el liderazgo” (p. 312). Asimismo, para elevar la calidad educativa en una institución de educación superior, no son suficientes, por sí solas, una evaluación externa y la consiguiente clasificación para elevar la calidad educativa (Orozco et al., 2020). Y es que, también hay que partir del liderazgo de los cargos directivos y contar con el compromiso y la participación del resto del personal, de modo que se puedan implementar acciones internas de gestión de la calidad eficaces (Chang et al., 2022).

En este sentido, de los diferentes modelos de liderazgo que resultan más efectivos a la hora de mejorar la calidad y los resultados de las instituciones de educación superior, cabe resaltar el papel que tiene el liderazgo pedagógico, que se está constituyendo como un factor de primer orden en la mejora de la educación y en una prioridad política, y es que diversos estudios concluyen que el ejercicio del liderazgo pedagógico en educación determina, de manera importante, la calidad de ésta. De igual modo, cabe destacar cómo el liderazgo pedagógico se apoya en toda la teoría del liderazgo, pero asumiendo las características propias de su naturaleza y contenido (Palomino et al., 2022a).

Por otro lado, tal y como encontramos en Miguel y Arias (1999), el rendimiento académico de los estudiantes universitarios constituye uno de los temas más controvertidos de la Enseñanza Superior. Y es que no podemos olvidar que éste, constituye un constructo que puede ser interpretado de distintas maneras en función del significado que cada sujeto le atribuya, dependiendo de su percepción personal (Antonopoulou et al., 2021). Sin embargo, tal y como destacan Miguel y Arias (1999), desde un punto de vista práctico, la tendencia más habitual es identificar rendimiento con resultados.

Vu, Vu y Ngoc (2020) se plantearon determinar el estilo de liderazgo apropiado en las instituciones de educación superior y el papel del líder en la promoción de la investigación académica en las universidades. Kantabutra (2010) con base en una revisión crítica de los conceptos teóricos existentes y la evidencia empírica, desarrolla un nuevo modelo de investigación para futuras investigaciones, en el que los atributos de las visiones efectivas, particularmente en el sector educativo son fundamentales para las teorías predominantes de liderazgo basado en la visión. Sin embargo, el escaso número de trabajos en esta línea sugiere que la investigación se muestra aún insuficiente, por lo que quedaría manifiesta la necesidad de potenciar más esta área de investigación, donde revierte la eficacia de un desarrollo organizacional y su mejora en todas las dimensiones de la institución.

A la realidad anteriormente expuesta en la que el estudiante se ha situado en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, hemos de añadir el hecho de que la inclusión de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en dicho proceso, es una realidad hoy en día (López et al., 2019). Esta realidad, también influirá en el liderazgo en las instituciones educativas, facilitando al estudiante tanto reflexionar como analizar su entorno, desde un enfoque constructivista, en el que él mismo construye su conocimiento a través de procesos de trabajo autónomo (Ibarra et al., 2023).

Efectivamente, tal y como encontramos en Carreño (2014), la educación virtual es un proceso de enseñanza-aprendizaje que integra una pedagogía activa con las características de la educación a distancia a las que hemos de incorporar la posibilidad de interacción sincrónica o asincrónica. De este modo, la incorporación y el uso de las TIC en los entornos educativos deberá examinarse en relación con las nuevas funciones y papeles de los tanto los directivos como los profesores en los entornos universitarios a distancia. Es por ello por lo que en el liderazgo virtual o e-liderazgo, la integración de los diferentes procesos y elementos va a desempeñar un papel clave en todo el proceso educativo para que se puedan alcanzar las metas, objetivos y programas de las instituciones educativas. Es por ello que estos mismos autores, afirman que el e-liderazgo es un nuevo paradigma de liderazgo que el líder debe alcanzar sus objetivos en un contexto en el que las TIC van a mediar y facilitar la comunicación, ofreciendo una nueva serie de oportunidades así como retos.

En esta misma línea, en su estudio, Abusebaa (2023), explora la relación entre la disponibilidad de recursos y la práctica del e-Leadership en instituciones de educación superior. Los resultados indicaron una correlación positiva y significativa entre la gestión de recursos y el e-Leadership, así como la importancia del liderazgo electrónico de cara a que haya una mayor eficacia por parte de los equipos en entornos virtuales. Efectivamente, tal y como encontramos en Sathithada (2018), los nuevos procesos de trabajo basados en la tecnología son necesarios para que los equipos virtuales tengan éxito, de modo que los administradores necesitarán desarrollar de manera efectiva sus habilidades de liderazgo en estos contextos.

La manera más habitual de definir el rendimiento académico, es hacerlo en términos de éxito; o lo que es lo mismo, en qué medida se superan las exigencias que se establecen para superar una asignatura, curso o titulación. Dado que los contenidos académicos están programados dentro de un marco temporal: créditos, cursos... la evaluación de los resultados debe establecerse en función de su ajuste a un determinado período temporal. De este modo, se establece que cuando encontramos una concordancia entre el tiempo teórico previsto para desarrollar cada unidad y el tiempo que debería emplear el estudiante en superarla, se entiende que el rendimiento es positivo por lo que hay una situación de éxito. Sin embargo, si el desarrollo temporal del alumno no se ajusta al establecido, el rendimiento se considerará negativo (Miguel & Arias, 1999).

En este marco, con este trabajo se pretende revisar cuál es el grado de influencia real que presenta el liderazgo pedagógico en la mejora del desempeño de los estudiantes en Educación Superior en entornos on-line. En concreto se plantearon los siguientes objetivos:

- 1) Determinar el desempeño del liderazgo educativo de los directivos de la Facultad de Educación de la Universidad Internacional de la Rioja.
- 2) Determinar la relación entre el liderazgo pedagógico y el desempeño o rendimiento de los estudiantes en Educación Superior de las titulaciones que participaron en el estudio.

Método

La metodología utilizada para lograr nuestros objetivos ha sido en primer lugar una metodología descriptiva y de corte cuantitativo mediante un estudio transversal basado en la implementación del cuestionario: Adaptación del VAL-ED al contexto universitario, desarrollado por Palomino et al. (2023a) en las titulaciones de la Facultad de Educación de UNIR que participaron en el estudio. Igualmente, se ha realizado un estudio correlacional para poder relacionar el papel o influencia del liderazgo pedagógico en los resultados o rendimiento del alumnado de dichas titulaciones.

La investigación ha contado tanto con el visto bueno del decanato de la Facultad de Educación de la Universidad Internacional de la Rioja como con la aprobación del Comité de Ética en Investigación de la Universidad. Todas las titulaciones y personas que han participado en la investigación lo han hecho de manera voluntaria, habiendo sido informados previamente de las características y objetivos de ésta.

Instrumento de recogida de datos

El cuestionario utilizado para evaluar el liderazgo pedagógico de los directivos ha sido la traducción y adaptación del VAL-ED adaptada al contexto universitario español, desarrollado por Palomino et al (2023b) considerando antecedentes teóricos y empíricos, así como el juicio de varios expertos en la temática de las universidades de Granada y de la Universidad Internacional de la Rioja para validar la adecuación de las preguntas del cuestionario.

Tal y como encontramos en Palomino et al. (2023b), a la hora de validar el contenido, se ha realizado un pilotaje de los instrumentos donde han participado expertos en liderazgo y Educación Superior de las de las universidades de Granada y la Universidad Internacional de la Rioja, habiendo acuerdo entre el grupo de expertos que analizó las preguntas definitivas del banco de preguntas desde los que se nutre la matriz de intersección entre los Componentes Principales y los Procesos Clave, al afirmar que éstas representan las dimensiones de liderazgo educativo que se quieren analizar. Igualmente, estos autores señalan cómo a la hora de comprobar la fiabilidad de los cuestionarios, se calculó el valor alfa de Cronbach para cada uno de ellos, obteniéndose los siguientes valores: 0,896 para el cuestionario de Supervisores. 0,948 para el cuestionario de los Directores/Coordinadores, y 0,938 para el cuestionario de los profesores. Dado que todos los valores obtenidos están muy próximos a 1, podemos concluir que los cuestionarios obtenidos son fiables.

Dado que el liderazgo centrado en el aprendizaje eficaz está en la intersección de dos dimensiones: los componentes principales creados a través de procesos clave, el VAL -ED ha sido diseñado para evaluar tanto los componentes principales como los procesos clave. Los componentes principales hacen referencia a las características de las instituciones educativas que sustentan el aprendizaje de los estudiantes y mejoran la capacidad del claustro docente a la hora de enseñar a sus estudiantes. Por otro lado, los procesos clave se refieren a cómo los líderes crean y administrar esos componentes principales.

Muestra

La muestra la hemos obtenido de la Facultad de Educación de la Universidad Internacional de la Rioja. Esta universidad es la mayor universidad on-line de España. Cuenta con 7 Facultades y Escuelas, en la que se imparten 154 grados y másteres oficiales y 95 títulos propios. Como se ha apuntado anteriormente, la muestra obtenida pertenece a la Facultad de Educación, que en la actualidad cuenta con 70.000 alumnos egresados y más de 42.000 alumnos en activo que están cursando alguna de las 15 titulaciones de grado, 23 másteres oficiales, 7 másteres propios y 17 titulaciones de Formación Continua que se ofrecen en la misma (UNIR, 2022).

De las 38 titulaciones oficiales que se ofrecen en la Facultad de Educación de la Universidad Internacional de la Rioja, 11 participaron en el estudio, obteniéndose la siguiente muestra de participantes: 11 directivos, siendo 3 directores de grado y 8 directores de másteres oficiales; 5 supervisores de los directivos de las 11 titulaciones participantes, siendo 2 supervisores de directores de grado y másteres oficiales, y 3 supervisores de directores de másteres oficiales; por último, un total de 89 profesores de las 11 titulaciones participaron en el estudio.

De este modo, se obtuvo una muestra participante que está formada por 105 personas, representando el 100% de los directivos de las titulaciones; el 100% de los supervisores de éstos, y más de un 75% de los docentes que imparten docencia en dichas titulaciones, teniendo en cuenta que no han participado ni los directores de la asignatura de trabajo de fin de estudios, ni los profesores de la asignatura de prácticas. De este modo, podemos afirmar que la muestra representa de modo heterogéneo las diferentes titulaciones de la Facultad de Educación y las partes interesadas.

Tabla 1

Tipo de estudio y número de estudiantes matriculados en cada una de las titulaciones y que participaron en el estudio en el curso académico 21-22

Titulaciones	Tipo de Estudio	nº Alumnos matriculados en el curso 21-22
Titulación 1	Grado	4449
Titulación 2	Grado	3999
Titulación 3	Grado	3902
Titulación 4	Posgrado	1342
Titulación 5	Posgrado	52
Titulación 6	Posgrado	352
Titulación 7	Posgrado	348
Titulación 8	Posgrado	466
Titulación 9	Posgrado	218
Titulación 10	Posgrado	431
Titulación 11	Posgrado	76

Nota. Elaboración propia.

A la hora de evaluar en qué medida el e-liderazgo pedagógico en la Facultad de educación ha tenido una influencia positiva en el rendimiento de los alumnos hay que

destacar que se han analizado los datos de rendimiento académico de cada una de las titulaciones que participaron en el estudio, en las que en el curso 21-22 estaban matriculados los números de estudiantes que encontramos tanto en la tabla 1 como en la figura 1.

Figura 1

Número de estudiantes matriculados en cada una de las titulaciones que participaron en el estudio en el curso académico 21-22

Nota. Elaboración propia.

Procedimiento

Para evaluar la evidencia de liderazgo de los tres agentes implicados (claustro, directivos y supervisores) la recogida de datos se llevó a cabo entre mayo de 2021 y febrero de 2022. Se recogieron 41 cuestionarios. El instrumento fue aplicado en soporte digital y los participantes en la investigación fueron previamente informados sobre el objetivo del estudio; su participación fue voluntaria, y las respuestas confidenciales y anónimas.

Para lograr el potencial de VAL-ED para los fines previstos y administrarse según lo diseñado, tal y como sugieren Vanderbilt University (2011a), se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos presentes tanto en el resumen uso clave como en la guía de implementación:

- Los docentes invitados a completar el VAL-ED debían resultar en una muestra representativa y razonablemente grande. En este sentido obtuvimos un número suficiente de respuestas para llevar a cabo el estudio. Por otro lado, cabe destacar que, dado que se incluyeron tanto los supervisores apropiados, junto con el director y miembros del claustro de las titulaciones, el resultado fue una evaluación de 360 grados.
- De igual modo, la evaluación fue coordinada por una persona neutral y objetiva y que no completó el VAL-ED para el directivo.

- Se recomienda, por otro lado, que la evaluación solo debe realizarse, como muy pronto, durante el final del segundo mes del curso escolar, ya que esto aumenta la probabilidad de que los encuestados hayan tenido una oportunidad razonable de interactuar con el director que están evaluando.
- Se garantizó a los docentes que sus respuestas fueran anónimas y se les permitió tener el tiempo adecuado para leer, reflexionar sobre la evidencia y calificar el comportamiento del director.

Resultados

Tal y como encontramos en Vanderbilt University (2011b) y Vanderbilt University (2011c), el inventario de comportamiento VAL-ED proporciona información sobre una puntuación total, seis subescalas para componentes centrales y seis subescalas para procesos clave por separado para cada grupo de encuestados y un promedio general entre los grupos de encuestados.

La puntuación más importante que resulta del VAL-ED es la puntuación de efectividad total general del directivo. Esta puntuación, se basa en las calificaciones promedio de todos los encuestados, donde cada grupo de encuestados tiene la misma ponderación y se informa en la métrica de efectividad de 5 puntos utilizada para calificar cada uno de los 72 elementos del instrumento (Porter et al., 2008). Por lo tanto, la puntuación de eficacia total general del directivo y las puntuaciones de las subescalas del componente central y del proceso clave se informan en una escala continua desde un mínimo de 1,0 (no efectivo) hasta un máximo de 5,0 (muy efectivo). Las diversas clasificaciones de subescala de efectividad para los comportamientos de los componentes centrales y del proceso clave se encuentran dentro de este mismo rango de funcionamiento.

Vanderbilt University (2011a) destaca cómo de cara a contar con un marco interpretativo que nos permita identificar el nivel de competencia de los directivos, es necesario que definamos cada uno de ellos. Para ello se establecen una serie de puntuaciones de corte, que sitúan cada uno de los niveles.

- **Inferior al básico.** Un líder en el nivel por debajo del básico muestra comportamientos de liderazgo en los componentes principales y procesos clave en niveles de efectividad que con el tiempo es poco probable que influyeran en el desempeño del claustro y en el rendimiento de los estudiantes.
- **Básico.** Un líder en el nivel básico de competencia muestra comportamientos de liderazgo en los componentes principales y procesos clave en niveles de efectividad que, con el tiempo, es probable que influyan y resulten en un valor agregado aceptable para el rendimiento para algunos grupos de estudiantes, pero no todos.
- **Competente.** Un líder competente exhibe comportamientos de liderazgo en los componentes principales y procesos clave en niveles de efectividad que, con el tiempo, probablemente influyan en el claustro y que resulte en un valor agregado aceptable para el rendimiento de todos los estudiantes.

- **Distinguido.** Un líder distinguido exhibe comportamientos de liderazgo en los componentes principales y procesos clave en niveles de efectividad que, con el tiempo, seguramente influirán en el claustro y resultarán en un fuerte valor agregado para el rendimiento de todos los estudiantes.

Las tres puntuaciones de corte utilizadas para diferenciar los cuatro niveles de competencia en liderazgo son las siguientes: 3.29 determinará la frontera entre los niveles básico e inferior al básico; 3.60 entre básico y competente; y 4.00 entre competente y distinguido.

El resultado de estos puntajes de corte implica que los directivos que obtengan una puntuación en el rango de 1.0 a 3.28 serán calificados con un comportamiento de liderazgo en el nivel "inferior al básico". Los directivos que obtengan una puntuación media en el rango de 3,29 a 3,59 se describirán como un comportamiento de liderazgo en el nivel "básico". Los directivos que obtengan una puntuación media de respuesta en el rango de 3,60 a 3,99 se describirán como un comportamiento de liderazgo en el nivel "competente". Finalmente, los directivos que obtengan una puntuación media en el rango de 4.00 a 5.00 se describirán como un comportamiento de liderazgo en el nivel "distinguido".

Los datos obtenidos nos permiten analizar el e-liderazgo pedagógico en la Facultad de Educación de la UNIR, así como identificar la efectividad del comportamiento en el liderazgo del directivo tomando como referencia los estándares de competencia de VAL-ED y verificar qué áreas del comportamiento de liderazgo representan las mayores fortalezas, limitaciones y principales necesidades de mejora.

De los resultados obtenidos (tabla 2) se desprende que el nivel de desempeño de los directivos a nivel global es de distinguido, ya que la puntuación media total es de 4,21 si bien en algunos elementos, se obtiene un nivel de desempeño de competente, y únicamente en uno de ellos el nivel de desempeño de básico. De modo que los datos obtenidos permiten afirmar cómo tanto los directivos como los supervisores, así como los profesores, han podido evaluar el comportamiento de liderazgo de los directivos, en comparación con los estándares de competencia de VAL-ED, habiéndose obtenido unos resultados muy positivos que nos muestran cómo el liderazgo de éstos está, sin lugar a duda, orientado a los alumnos.

A la hora de analizar el rendimiento de los alumnos, vamos a hacerlo mediante los indicadores de rendimiento académico (tabla 3), así como mediante la tasa de eficiencia (figura 6). Los Indicadores de Rendimiento Académico constituyen una operación estadística conformada por una colección de indicadores que nos van a permitir analizar la evolución de los estudiantes de las titulaciones de la Facultad de Educación que han participado en el estudio, basándose principalmente en la información sobre matrícula y créditos de los estudiantes matriculados y que está compuesta por las tasas de evaluación, rendimiento y éxito. La tasa de eficiencia es, por otra parte, la relación porcentual entre el número de créditos superados a lo largo de la titulación por los estudiantes egresados (excluyendo créditos reconocidos y transferidos) y el número total de créditos matriculados. En nuestro caso, y dado el período de tiempo en el que evaluamos el liderazgo pedagógico de los directivos de las titulaciones, hemos analizado los datos de rendimiento del curso académico 2021-22, tiempo que incluye tanto los periodos de docencia como los de evaluación.

Tabla 2

Resultados VAL-ED 360 por grupos y totales de la intersección de cada componente principal y los procesos clave

Componentes Principales	Procesos Clave	Media Total D, S y P	Desempeño
Estándares para el aprendizaje de los estudiantes elevados	Planificación	4,38	Distinguido
	Implementación	4,34	Distinguido
	Apoyo	4,43	Distinguido
	Inclusión	4,19	Distinguido
	Comunicación	4,43	Distinguido
	Supervisión	4,62	Distinguido
Plan de Estudios riguroso	Planificación	3,92	Competente
	Implementación	4,03	Distinguido
	Apoyo	4,28	Distinguido
	Inclusión	4,41	Distinguido
	Comunicación	4,35	Distinguido
	Supervisión	4,24	Distinguido
Enseñanza de Calidad	Planificación	4,17	Distinguido
	Implementación	4,39	Distinguido
	Apoyo	4,59	Distinguido
	Inclusión	4,33	Distinguido
	Comunicación	4,32	Distinguido
	Supervisión	3,94	Competente
Cultura de aprendizaje y comportamiento profesional	Planificación	4,41	Distinguido
	Implementación	4,43	Distinguido
	Apoyo	4,59	Distinguido
	Inclusión	4,32	Distinguido
	Comunicación	4,46	Distinguido
	Supervisión	4,09	Distinguido
Relación con la Comunidad	Planificación	3,80	Competente
	Implementación	3,72	Competente
	Apoyo	3,52	Básico
	Inclusión	3,61	Competente
	Comunicación	3,89	Competente
	Supervisión	3,80	Competente
Responsabilidad por el desempeño	Planificación	4,20	Distinguido
	Implementación	4,25	Distinguido
	Apoyo	4,36	Distinguido
	Inclusión	4,22	Distinguido
	Comunicación	4,58	Distinguido
	Supervisión	4,30	Distinguido
Puntuación Media Total		4,21	Distinguido

Nota. Adaptación de Palomino et al. (2023^a).

Tabla 3

Resultados de las tasas académicas de las titulaciones que participaron en el estudio

Titulación	Tasas Académicas		
	Tasa Evaluación	Tasa de Rendimiento	Tasa de Éxito
T1	92,60%	89,00%	96,10%
T2	90,50%	86,90%	95,90%
T3	95,90%	95,40%	99,20%
T4	91,70%	88,40%	96,50%
T5	88,50%	83,20%	94%
T6	90,20%	86,70%	96,10%
T7	95,20%	93,70%	98,40%
T8	94,10%	93,50%	99,30%
T9	92,80%	91,20%	98,30%
T10	93,10%	92,00%	98,80%
T11	94,70%	92,20%	97,30%

Nota. Elaboración propia.

Figura 2

Resultados de las tasas académicas de las titulaciones que participaron en el estudio

Nota. Elaboración propia.

El primer indicador académico que vamos a tener en cuenta es la tasa de evaluación, entendida como la relación porcentual entre el número de créditos presentados a examen por los estudiantes en un curso académico y el número total de créditos matriculados en dicho curso académico. De los datos que se desprenden tanto de la tabla 3 como de las figuras 2 y 3, podemos afirmar que la tasa de evaluación de las titulaciones evaluadas es positiva situándose entre los 88,5 y los 95,7 puntos porcentuales.

Figura 3

Resultados de la tasa de evaluación de las titulaciones participantes en el estudio en el curso 2021-22

Nota. Elaboración propia.

El segundo indicador de rendimiento académico que hemos analizado es la tasa de rendimiento. Ésta es la relación porcentual entre el número de créditos superados por los estudiantes matriculados en un curso académico (excluyendo créditos reconocidos y transferidos) y el número total de créditos matriculados en dicho curso académico. De los resultados obtenidos y que están representados tanto en la tabla 2 como en las figuras 2 y 4, se desprende que el resultado de las titulaciones en estas tasas, son también muy positivos situándose entre los 83,2 y 95,4 puntos porcentuales.

Figura 4

Resultados de la tasa de rendimiento de las titulaciones participantes en el estudio en el curso 2021-22

Nota. Elaboración propia.

El tercer indicador académico perteneciente a las tasas académicas analizadas es la Tasa de éxito, ésta es la Relación porcentual entre el número de créditos superados a lo largo de la titulación por los estudiantes egresados (excluyendo créditos reconocidos y transferidos) y el número total de créditos presentados a examen. De los datos que se desprenden de la tabla 2 y de las figuras 2 y 5, podemos afirmar que los resultados de la tasa de éxito son realmente positivos al situarse entre los 94 y los 99,3 puntos porcentuales.

Figura 5

Resultados de la tasa de éxito de las titulaciones participantes en el estudio en el curso 2021-22

Nota. Elaboración propia.

Figura 6

Resultados de la tasa de eficiencia de las titulaciones participantes en el estudio en el curso 2021-22

Nota. Elaboración propia.

Por otro lado, del análisis comparativo entre las variables tasa de rendimiento y tasa de éxito, se desprende que la tasa de éxito supera a la de rendimiento. En cifras, la primera variable (aprobados / presentados) ofrece valores entre el 94% y el 99,3%, mientras que la segunda (aprobados / matriculados) se mantiene entre el 83 y el 95%.

Conclusiones

La evolución de los entornos de aprendizaje virtuales subraya la importancia del rol de los líderes de cara a mejorar tanto el desarrollo de las instituciones educativas como el logro de las metas y objetivos propuestos, entre los que lógicamente encontramos el rendimiento de los estudiantes como uno de los más importantes y significativos (Aurangzeb & Mazhar, 2020). Efectivamente, el éxito de las instituciones educativas está estrechamente ligado a la satisfacción de las necesidades de los estudiantes y de las demandas de una sociedad en permanente cambio (Cordie & Lin, 2018). En este sentido, es esencial que los líderes entiendan estas necesidades, de modo que puedan brindar oportunidades para desarrollar programas efectivos centrados tanto en el alumno, como en la misión y cultura académica de la institución (Palomino et al., 2023a).

Es por ello que, tal y como encontramos en Miller y Ives (2020), señalan cómo los líderes educativos de las instituciones educativas de Enseñanza Superior que imparten sus estudios en la modalidad on-line, deben actuar dentro de sus instituciones no sólo como gerentes de herramientas tecnológicas, sino que va a ser fundamental que asuman el papel de facilitar que las instituciones identifiquen las oportunidades que la enseñanza virtual presenta para los profesores, los estudiantes y las organizaciones.

Así pues, en esta investigación, mediante la aplicación de la adaptación y traducción del VAL-ED para el contexto universitario, hemos podido avanzar en una mejor comprensión de la efectividad de los comportamientos de liderazgo centrados en el aprendizaje de los directivos de la Facultad de Educación de la Universidad Internacional de la Rioja. Igualmente, también hemos podido relacionar el efecto de liderazgo pedagógico de los directivos de la Facultad de Educación de la UNIR con los indicadores de rendimiento académico que han obtenido los alumnos matriculados durante el curso 2021-22 en dichas titulaciones.

El principal objetivo que se planteaba era analizar el grado de influencia real que presenta el liderazgo pedagógico en la mejora del desempeño de los estudiantes en la Educación Superior en entornos on-line en España mediante la aplicación del VAL-ED en la Universidad Internacional de la Rioja, en concreto en la Facultad de Educación y con un posterior análisis de los indicadores de rendimiento de los alumnos. Para ello en primer lugar hemos buscado, tal y como nos planteábamos en el primer objetivo específico, identificar la efectividad del comportamiento en el liderazgo del directivo tomando como referencia los estándares de competencia de VAL-ED a través de la traducción y adaptación de este instrumento realizada por Palomino et al. (2023)

Efectivamente, los datos obtenidos permiten afirmar cómo tanto los directivos como los supervisores, así como los profesores, han podido evaluar el comportamiento de liderazgo de los directivos, en comparación con los estándares de competencia de VAL-ED, habiéndose obtenido unos resultados muy positivos que nos muestran cómo

el liderazgo de éstos está, sin lugar a duda, orientado a los alumnos, ya que en la intersección de los componentes principales con los procesos clave, el desempeño de los directivos es distinguido en prácticamente todos ellos, habiéndose obtenido únicamente un desempeño básico en uno de ellos.

Dado que en segundo objetivo específico nos planteábamos determinar la relación entre el liderazgo pedagógico y el desempeño o rendimiento de los estudiantes en Educación Superior de las titulaciones que participaron en el estudio, se puede destacar que los resultados de las tasas académicas analizadas han sido muy positivos y apuntan a que efectivamente, cuando el liderazgo de los directivos está orientado a los alumnos, los resultados de éstos son positivos.

Dentro de las limitaciones que encontramos en este estudio, la primera que debíamos destacar es el tamaño de la muestra. Si bien en un primer momento el estudio pretendía abarcar la enseñanza virtual en España a través de diferentes universidades que imparten sus estudios en modalidad online, han sido muchas las dificultades encontradas en cuanto al acceso y participación de éstas, lo que limitaron que se tuviera acceso y garantías de aplicabilidad únicamente en UNIR. Igualmente, hubiera sido deseable obtener un mayor tamaño de la muestra del grupo de profesores, ya que aunque una tasa de respuesta del 75 % o más se considera alta y, por lo tanto, deseable al aumentar la probabilidad de que los datos de evaluación resultantes sean representativos de los encuestados que interactúan con el directivo, lo ideal hubiera sido contar con una tasa de respuesta del 100% tal y como ha sucedido con el resto de grupos (profesores y supervisores).

Por otro lado, también cabe destacar que, a la hora de determinar el nivel de efectividad y desempeño de los directivos hemos trabajado con puntuaciones medias. Éstas, como cualquier puntuación de prueba, son puntuaciones observadas y es probable que tengan algún error asociado, si bien, cabe añadir que el posible error en el VAL-ED es muy bajo.

Igualmente, tal y como encontramos en Miguel y Arias (1999), a la hora de evaluar el rendimiento académico podemos hacerlo tomando como referencia los indicadores inmediatos, como son las tasas de rendimiento académico que hemos utilizado en nuestra investigación, así como los indicadores relativos al rendimiento diferido, que tratan de estimar las relaciones entre la calidad de la formación recibida durante los estudios universitarios y el tipo de trabajo laboral que desarrollan los sujetos. Para ello se necesitaría tener acceso a los informes de egresados de cada titulación, documentación que no estaba disponible en el momento de elaboración de esta investigación.

Asimismo, el hecho de que no haya sido posible tener acceso ni a los indicadores de rendimiento de los estudiantes, ni a las evaluaciones del liderazgo de otras universidades en el mismo periodo académico, impide realizar un análisis comparativo para encontrar similitudes o diferencias con otros centros educativos de Educación Superior.

Por último y tal y como encontramos tanto en Palomino et al. (2022), como en Jameson et al. (2022), dada la escasa cantidad de trabajos en esta línea, y a la vista de los resultados obtenidos, cabe destacar la necesidad de profundizar más este ámbito de investigación, que revertirá en la eficacia y efectividad del desarrollo organizacional,

así como en la mejora de todas las dimensiones de las instituciones educativas de Educación Superior. Por tanto, se debe continuar la labor de investigación observando los estándares científicos necesarios que aseguren la calidad del conocimiento, a fin de comprender en qué medida, la influencia de la gestión del aprendizaje en la Educación Superior está orientada a incrementar y mejorar el rendimiento y desempeño de sus estudiantes, así como en la mejora de la calidad de las instituciones.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses. Los financiadores no tuvieron ningún papel en el diseño del estudio; en la recopilación, análisis o interpretación de datos; en la redacción del manuscrito, o en la decisión de publicar los resultados.

Contribuciones de los autores

Conceptualización, P-F,J.M y C-R, M.P.; metodología P-F,J.M., C-R, M.P., A-G, S. y L-L, F.; software, P-F,J.M y C-R, M.P.; validación, A-G, S., L-L, F. y C-R, M.P. ; análisis formal, P-F,J.M.; investigación, P-F,J.M., C-R, M.P., A-G, S. y L-L, F.; recursos, P-F,J.M.; análisis de datos, P-F,J.M., C-R, M.P., A-G, S. y L-L, F.; redacción del borrador original, P-F,J.M y C-R, M.P.; redacción, .revisión y edición, A-G, S. y L-L, F.; supervisión, A-G, S., L-L, F., C-R, M.P. y A-G, S.

Referencias

- Alenezi, O. (2017). An Analysis of the Factors that Affect the Effective Implementation of Educational Leadership Practices at the Northern Border University in Saudi Arabia. *International Journal of Educational Sciences*, 17, 9-13.
- Alward, E. y Phelps, Y. (2019). Impactful Leadership Traits of Virtual Leaders in Higher Education. *Online Learning*, 23(3). doi:<http://dx.doi.org/10.24059/olj.v23i3.2113>
- Antonopoulou, H., Halkiopoulos, Barlou, O. y Beligiannis, G. (2021). Digital Leader and transforational leadership in higher Education. 9616-9624. <http://doi.org/10.21125/inted.2021.2005>
- Aurangzeb, W. y Mazhar, U. (2020). Analysis of E-Leadership Practices in Ameliorating Learning Environment of Higher Education Institutions. *Pakistan Journal of Distance & Online Learning Volume: V, Issue II*, 1-16
- Abusebaa, M. G. (2023). E-Leadership in West Bank Palestinian Higher Education Institutions During Crises [Tesis de doctorado, Indiana University of Pennsylvania]. ProQuest Dissertations Publishing.
- Carreño, I. (2014). Emergent leadership: E-leadership implications for virtual education. *Redes.com: revista de estudios para el desarrollo social de la Comunicación*, 10, 309-324.
- Chang, C. L., Arisanti, I., Octoyuda, E. y Insan, I. (2022). *E-Leadership Analysis during Pandemic Outbreak to Enhanced Learning in Higher Education*.
- Cordie, L. y Lin, X. (2018). The E-Revolution in Higher Education: E-Learning and E-Leaders. *Journal of Leadership Studies*, 12(3), 76-78.
- Cuesta, O. y Moreno Mosquera, E. (2021). El concepto de liderazgo en los espacios educativos: alcances y límites de un término elástico. *Sophia*, 17(1), 84-99.

- <https://doi.org/10.18634/sophiaj.17v.1i.1010>
- Delener, N. (2013). Leadership Excellence in Higher Education: Present and future. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 19 (1), 19 - 33.
- Fernández, R. G., Palacios, S. G. y Gutiérrez, V. J. O. (2016). Importancia de la dimensión formativa de los líderes pedagógicos. *Revista Iberoamericana de Educación*, 70, 131-144
- Hong, P. C., Chennattuserry, J.C., Deng, X. y Hopkins, M.M. (2021). Purpose-driven leadership and organizational success: a case of higher educational institutions. *Leadership & Organization Development Journal*, 42 (7), 1004-1017. <https://doi.org/10.1108/LODJ-02-2021-0054>
- Ibarra, M. S., Rodríguez, G., Lukas-Mujika, J. F. y Santos-Berrondo, A. (2023). Medios e instrumentos para evaluar los resultados de aprendizaje en másteres universitarios. Análisis de la percepción del profesorado sobre su práctica evaluativa. *Educación XXI*, 26(1), 21-45. <https://doi.org/10.5944/educxx1.33443>
- Jameson, J., Romyantseva, N., Cai, M., Markowski, M., Essex, R. y McNay, I. (2022). A systematic review and framework for digital leadership research maturity in higher education. *Computers and Education Open*, 3. <https://doi.org/10.1016/j.caeo.2022.100115>
- Kantabutra, S. (2010). Vision effects: A critical gap in educational leadership research. *International Journal of Educational Management*, 24. 376-390
- López, J., Pozo, S., Fuentes, A. y Romero, J. M. (2019). Análisis del Liderazgo Electrónico y la Competencia Digital del Profesorado de Cooperativas Educativas de Andalucía (España). *Multidisciplinary Journal of Educational Research*, 9(2), 194-223. <https://doi.org/10.17583/remie.2019.4149>
- Marichal-Guevara, O. C., Rodríguez-García, A. M. y Cáceres-Reche, M^a P.(2018). Impacto del grupo de discusión en el liderazgo directivo y su "praxis" inclusiva en el contexto educativo cubano. En M^a J. León y T. Sola (Coords.), *Libro de Actas del XV Congreso Internacional y XXXV Jornadas de Universidades y Educación Inclusiva. Liderando investigación y prácticas inclusivas* (pp-177-186). Universidad de Granada.
- Meghji, A., Mahoto, N., Unar, M. y Shaikh, A. (2020). The Role of Knowledge Management and Data Mining in Improving Educational Practices and the Learning Infrastructure. *Mehran University Research Journal of Engineering and Technology*, 39, 310-323.
- Miguel, M. y Arias, J. M. (1999). La evaluación del rendimiento inmediato en la Enseñanza Universitaria. *Revista de Educación*, 320, 353-377.
- Miller, G. E. y Ives, K. S. (2020). *Liderando la transformación del eLearning de la educación superior: estrategias de liderazgo para la próxima generación*. Routledge.
- Orozco, I., Edgar E., Jaya E., Aida I., Ramos A. Fridel J., Guerra B. y Rosa M. (2020). Retos a la gestión de la calidad en las instituciones de educación superior en Ecuador. *Educación Médica Superior*, 34(2), e2268.
- Palomino, J. M., Cáceres, M^a P., Hinojo, F. J. y Aznar, I. (2022a). Hacia un liderazgo pedagógico en la Educación Superior. En F. J, Hinojo-Lucena, O. C, Marichal-

- Guevara y C. A, Barrientos-Piñero (Eds), *Aportes de investigación derivados de la Red Iberoamericana de Investigación en liderazgo y prácticas educativas. RILPE* (pp.65-78). Dykinson.
- Palomino, J. M., Cáceres, M. P., Pérez, L. y Ramos, M. (2023a). Effectiveness of Educational Leadership through directors' performance in online Higher Education. The biggest online university in Spain. *Leadership & Organization Development Journal*. (En prensa).
- Palomino, J. M., Cáceres, M. P., Pérez, L. y Ramos, M. (2022b). Incidence of Pedagogical Leadership in the students' performance in Higher Education. *The International Journal of Educational Organization and Leadership*, 29(2), 103-116. <https://doi.org/10.18848/2329-1656/CGP/v29i02/103-116>
- Palomino, J. M., Cáceres, M^a P. y Ramos, M. (2021). *E-Liderazgo y enseñanza a distancia en Educación Superior. Principales claves*. En J. A. Marin-Marin., J. C De la Cruz-Campos., S. Pozo-Sanchez y G. Gómez-García, *Investigación e innovación educativa frente a los retos para el desarrollo sostenible* (pp.67-77). Dykinson.
- Palomino, J. M., Cáceres, M^a P., Aznar, I. y Lara, F. (2023b) Evaluation of pedagogical leadership through the Vanderbilt Assessment of Leadership in Education (VAL-ED). Adaptation to the context of Higher Education in Spain, *Cogent Social Sciences*, 9:2, 2243720, <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2243720>
- Porter, A. C., Murphy, J., Goldring, E. B., Elliott, S. N., Polikoff, M. S. y May, H. (2008). *Vanderbilt Assessment of Leadership in Education (VAL-ED)* [Database record]. APA PsycTests.
- Sathithada, K. (2018). Liderazgo electrónico de los líderes de educación superior de Tailandia en 2027. En *Administración Educativa Innovación para el Desarrollo Sostenible* (pp. 263-268). Prensa CRC.
- Smith, M. L. (2020). Transformational Leadership in Higher Education in Panama. *Latitude*, 2 (13), 38-75. <https://doi.org/10.55946/LATITUDE.V2I13.96>
- UNIR. (2022). *Educación*. <https://www.unir.net/Educacion/>
- Vanderbilt University. (2011a). *VAL-ED Handbook. Vanderbilt assessment of Leadership in Education*. Discovery Education Assessment
- Vanderbilt University. (2011b). *VAL-ED Framework. Vanderbilt assessment of Leadership in Education*. Discovery Education Assessment.
- Vanderbilt University. (2011c). *VAL-ED Performance Rubric. Vanderbilt assessment of Leadership in Education*. Discovery Education Assessment.
- Vu, T., Vu, M. y Ngoc, H. (2020). The impact of transformational leadership on promoting academic research in higher educational system in Vietnam. *Management Science Letters*, <https://doi.org/10.585-592.10.5267/j.msl.2019.9.022>
- Waite, D. y Nelson, S. (2005). Una revisión del liderazgo educativo. *Revista española de pedagogía*, 63(232), 389-406.

